

**SEPSIS BILAN O'G'RIGAN BEMORLARDA METABOLIK
PARAMETRLARNING DINAMIKASINI ORGAN YETISHMOVCHILIGI
DINAMIKASI VA HOLATNING UMUMIY OG'IRLIGI JARROHLIK SEPSIS
BILAN BAHOLASH**

Ibragimov N.K. Murotov TM.N. Shahobiddinov M.S.
va reanimatologiya kafedrası Toshkent tibbiyot akademiyasi

Og'ir jarrohlik sepsisi bo'lgan bemorlarni davolash natijalari keltirilgan, ularning ko'p komponentli intensiv terapiyasi omega-3 yog 'kislotalarini o'z ichiga olgan muvozanatli yog' emulsiyalarini qo'shgan holda parenteral-enteral ovqatlanishni o'z ichiga oladi. Nazorat guruhi MCT/bCT yog 'emulsiyalari yordamida oziqlanish terapiyasini oldi. Metabolizmning asosiy turlari (oqsillar, uglevodlar va yog'lar) ko'rsatkichlari dinamikasi, holatning umumiy og'irligi va organ etishmovchiligi darajasi, shuningdek, davolashning klinik natijalari taqqoslandi.

Maqsad : Og'ir jarrohlik sepsis bilan og'rigan bemorlarni farmakokumulyatorlarni qo'shgan holda kombinatsiyalangan ovqatlanish orqali davolash natijalarini yaxshilash.

Materiallar va usullar: Bizning tadqiqotimiz uchun og'ir jarrohlik sepsisli 35 ta bemorlarni davolashda glutamining farmakokutrientining vena ichiga yuborish shaklidan foydalangan holda parenteral-enteral oziqlantirishni o'z ichiga oladi.

1-guruh (n=18) og'ir jarrohlik sepsisi bo'lgan bemorlardan tuzilgan bo'lib, ular 7 kun davomida quyidagi tarkibdagi parenteral oziqlantirishni olgan: 500 ml 20% glyukoza eritmasi, 500 ml aminokislotalar (10% aminoplazma) va 500 ml 3-chi. 20 g/l omega-3 yog 'kislotalarini o'z ichiga olgan avlod yog' emulsiyasi (20% "Lipoplus"). Ushbu guruhda $2,8 \pm 0,94$ kundan boshlab ICUga yotqizilgan paytdan boshlab kombinatsiyalangan ovqatlanishni (parenteral + enteral) boshlash mumkin edi. Bu bosqichda energiya ta'minoti $29,08 \pm 3,92$ Kkal/kg/sutni

tashkil etdi.

2-guruh (1-guruhga nisbatan) og'ir jarrohlik sepsisli 17 bemorni o'z ichiga oldi. Ushbu guruhdagi parenteral oziqlantirish 7 kun davomida shisha usulida omega-3 yog 'kislotalari (20%) Lipofundin 500 ml, 20% glyukoza eritmasi (500 ml) bo'lmagan 2-avlod yog 'emulsiyasini qo'shgan holda amalga oshirildi. , 10% aminoplazma eritmasi (500 ml/kun). Ushbu guruhda o'rtacha $3,0 \pm 0,75$ kundan boshlab yuqoridagi tamoyillarga muvofiq enteral ovqatlanish boshlandi. Shunday qilib, $26,95 \pm 2,31$ Kkal / kg / kunlik dastlabki iste'mol ta'minlandi.

Tadqiqot natijalari: 1 va 2-guruhlardagi bemorlarda kompleks intensiv davolash samaradorligini baholash uchun holatning umumiy og'irligi dinamikasi va ko'p a'zolar disfunktsiyasining og'irligi o'rganildi. Davolash paytida asosiy guruhda SAPS va SOFA shkalasi bo'yicha holatning og'irligining pasayishi tendentsiyasi kuzatildi . 14-kunga kelib, bu guruh sepsis bilan bog'liq organ etishmovchiligini baholash shkalasida boshlang'ich qiymatga nisbatan umumiy ballning ($p = 0,03$) sezilarli darajada pasayishini ko'rsatdi.

SAPS shkalasi bo'yicha bemorlarning ahvoli dinamikasi , 1- guruh (lipoplus) 1- kun $13,82 \pm 0,6$, 5- kun $13,7 \pm 0,65$, 7- kun $13,0 \pm 0,67$, 10-kun $12,47 \pm 0,6$, 14- kun $11,94 \pm 0,7$.

2-guruh (lipofundin) 1- kun $14,24 \pm 0,65$, 5- kun $13,71 \pm 0,63$, 7- kun $13,0 \pm 0,41$, 10- kun $12,88 \pm 0,54$, 14- kun $13,27 \pm 0,54$.

SOFA shkalasi bo'yicha bemorlarning ahvoli dinamikasi . 1-guruh (lipoplus) 1- kun $12,76 \pm 0,6$, 5- kun $12,41 \pm 0,6$, 7- kun $12,0 \pm 0,69$, 10- kun $11,19 \pm 0,6$, 14- kun $10,8 \pm 0,56$.

2-guruh (lipofundin) 1- kun $13,06 \pm 0,63$, 5- kun $11,94 \pm 0,52$, 7- kun $11,53 \pm 0,61$, 10- kun $11,41 \pm 0,62$, 14- kun $11,67 \pm 0,73$.

Dastlabki bosqichda asosiy guruhdagi bemorlarning 47% ($n = 8$) va taqqoslash guruhidagi 41% ($n = 7$) SAPS > 15 ball va SOFA > 13 ballga ega edi. Ushbu toifadagi bemorlar sonining kamayish tendentsiyasi ikkala guruhda

davolanishning 7-kunidan boshlab aniqlandi, ammo omega-3 yog 'kislotalari bilan muvozanatli yog' emulsiyalarini qabul qiluvchi guruhda eng aniq namoyon bo'ldi. 14-kunga kelib, eng og'ir bemorlarning soni 1 va 2-guruhlarda mos ravishda 18% (n = 3) va 24% (n = 4) ga kamaydi.

Xulosa :

Demak omega-3 yog 'kislotalari bilan davolash juda samarali va xavfsizdir.

